

BIOLOGICAL SCIENCES

PROTECTION OF THE GENE POOL OF PLANT RESOURCES OF ATROPATENA. (within the Republic of Azerbaijan)

Kurbanov Elshad

*Baku State University, Baku, Azerbaijan.
Azerbaijan*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4627-3760>

Sanubar Aslanova

*Azerbaijan State
Pedagogical University, Baku*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8371-1454>

Faika Aslanova

*Baku State University,
Azerbaijan*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4022-4728>

ОХРАНА ГЕНОФОНДА РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АТРОПАТЕНА. (в пределах Азербайджанской Республики)

Курбанов Эльшад

*Бакинский Государственный Университет, г.
Азербайджан*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4627-3760>

Санубар Асланова

*Азербайджанский Государственный
Педагогический Университет. Баку*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8371-1454>

Фаика Асланова

*Бакинский Государственный Университет,
Азербайджан*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4022-4728>

Abstract

The problem of preserving the gene pool in conditions of intensive economic use of the study area, as a rule, is directly dependent on the possibility of preserving ecosystems and maintaining their ability to self-recovery. Atropatena, where due to extreme climatic conditions, quite large areas are under constant threat of destruction due to improper economic use. An example is the valley of the Nakhchivanchay River, the mountainous parts of Talysh and the southern part of the Lesser Caucasus. The authors confirmed with their scientific results that most of the studied territory experiences various forms of anthropogenic impact. Anthropogenic changes in natural ecosystems lead to the depletion of the species richness of communities and soil erosion. Excessive grazing in pasture areas causes contamination with poisonous plants, soil erosion, a decrease in the upper forest line by 200-300 m, a decrease in species diversity and productivity of vegetation of individual types.

Аннотация

Проблема сохранения генофонда в условиях интенсивного хозяйственного использования исследуемой территории, как правило, находится в прямой зависимости с возможностью сохранения экосистем и поддержания их способности к самовосстановлению. Атропатена, где из-за экстремальности климатических условий, довольно большие по площади территории находятся под постоянной угрозой гибели из-за неправильного хозяйственного использования. Примером может служить долина реки Нахчыванчай, горные части Талыша и южная часть Малого Кавказа. Своими научными результатами авторы подтвердили, что большая часть исследованной территории испытывает разнообразные формы антропогенного воздействия. Антропогенные изменения естественных экосистем приводит к обеднению видового богатства сообществ и эрозии почв. Чрезмерный выпас на пастбищных участках вызывает засорение их ядовитыми растениями, эрозию почв, снижение верхней границы леса на 200-300 м, уменьшение видового разнообразия и продуктивности растительного покрова отдельных типов.

Keywords: biodiversity, association, type, formation, gene pool, price pool.

Ключевые слова: биоразнообразия, ассоциация, тип, формация, генофонд, ценофонд.

На исследуемой территории встречаются сравнительно разнообразные полночленные растительные сообщества, которые подвергаются очень сильным нарушениям из-за периодических природных ветров, эрозии и антропогенных явлений (выпас, вырубка при горно-добывающих, коммуникационных, строительных работах).

Селеобразование является результатом сведения лесов на водоразделах и прилежащих ущельях в Нахчыванской АР, Зуванде (Талыш), Карабахском хребте, где наблюдается сильная вторичная аридизация (на месте мезофитных арчевых и кленовых лесов возникают ксерофитные степные полупустынные сообщества) и усиливается плоскостной смыв почвы и грунта в ущелья, из-за нарушения травяного покрова скотом и иногда неправильной распашки склонов.[1-4, 7-9]

Б.А. Тихомиров, О.В.Смирнова (1984) указывают, что для практических целей определения необходимых размеров охраняемых территорий удобно использовать сукцессионные схемы, в основе составления которых лежат теоретические принципы. Сукцессионная система каждого биогеографического района включает климаксовые сообщества, в наибольшей степени адаптированные к показателям микроклимата.

Таковыми климаксовыми группировками в регионе являются ассоциации относящиеся к фригане, псевдомакки, тугайные леса и др.

Проблему восстановления естественных ценозов изученных типов растительности возможно решить лишь при условии активной помощи человека, основанной на четком знании состава сукцессионных систем и особенностей их функционирования [14-16]. Такие работы должны проводиться на всех территориях нуждающихся в охране и особенно в буферных зонах этих типов.

Нельзя не отметить, что сохранившиеся участки естественной растительности региона подвергаются значительным изменениям: нарушается устойчивость растительных группировок, выпадает целый ряд характерных видов, внедряются как пришлые, так и местные синантропные виды, появляются антропогенные растительные сообщества.

По данным А.П. Шенникова (1978), в некоторых местностях Западной Европы, детально изученных флористами в XIX веке, сейчас удается найти лишь 15-25% из числа прежде существовавших здесь растений. Он указывает, что в Бельгии из 1300 видов растений исчезло 59 и в ближайшие годы может исчезнуть еще 71 вид; в Голландии исчезло более 50 видов и 288 находятся на грани исчезновения. По данным зарубежных ученых, под угрозой в целом на Земном шаре находится в настоящее время около 20000 видов растений.

В «Красную книгу Азербайджана» были включены 140 редких и исчезающих видов, тогда как В.Д. Гаджиев, С.Г. Мусаев (1996) указывают, что в настоящее время во флоре Азербайджана зарегистрировано 416 редких и исчезающих видов. Из них 17 видов относятся к высшим споровым, 5-голосеменным, а 394 видов - к цветковым растениям. В

исследуемом регионе эта цифра составляет около 312 видов.

Воздействие человека на естественные растительные покрыва очень велико. Согласно представлениям В.И. Вернадского и В.Н. Сукачева, живое само для себя создает оптимальные условия развития. Нарушая естественные экологические связи организмов, разрывая естественный ход процессов, мы тем самым снижаем продуктивность естественной растительности [1-5].

Утрата значительного числа видов растений, упрощение и унификация растительных сообществ ведут к снижению продуктивности биосферы.

Для восстановления растительного покрова и повышения продуктивности естественных кормовых угодий необходимо проведение научно обоснованных мероприятий по мелиорации земель. Сохранность естественной растительности и дикой флоры Азербайджанской части Атропатены может быть достигнута лишь при осуществлении целой системы мероприятий по их охране. Для этого прежде всего должны быть выделены эталонные участки отдельных типов естественной растительности, в том числе кормовых угодий, мест произрастания хозяйственно ценных видов и форм дикорастущих, а также редких и исчезающих растений. Только таким путем мы можем сохранить многие ценные, редкие и исчезающие виды и растительные ассоциации региона [12,17,7,9].

Естественные кормовые угодия в регионе исследования занимают около 80%. Здесь представлены полупустынные, пустынные, степные, фриганоидные луговые и высокогорнолуговые типы растительности. Выявлены характерные участки этих типов растительности, отличающиеся высокими достоинствами и урожайностью, установлен для них особый режим пользования с учетом материалов геоботанической инвентаризации естественных кормовых угодий Азербайджана (1989-1995).

Организация эталонов различных типов растительности исследуемого региона не связана с выведением их из хозяйственного оборота, напротив, обязательно предполагает рациональное сенокосное и пастбищное использование. Поэтому их организация возможна и хозяйственно целесообразна. Подобное же мероприятие можно применять в отношении лесов: в каждом лесхозе или лесничестве при проведении лесоустроительных работ выделить эталонные насаждения основных типов леса региона в качестве заповедных урочищ.

Хозяйственное использование эталонов естественной растительности должно служить только целям их сохранения. В этой связи для каждой группы эталонов различных типов кормовых угодий должны быть составлены научно обоснованные четкие рекомендации по режиму их использования и охране. Эталонные участки должны получить количественную характеристику экотопа и растительного покрова, что необходимо для проведения сопоставлений и составления прогнозов урожайности кормовых угодий. Эталонные участки могут служить контрольными участками, с которыми будут сопоставляться

производственные и научные опыты по преобразованию природы, улучшению растительного покрова кормовых угодий и мелиорации земель.

Выделение и организация рационального использования характерных участков по типам растительности в исследуемом регионе позволит не только сохранить эти участки от деградации, но и организовать охрану генофонда и ценофонда на научной основе [5-8].

При исследовании горной части Талыша – окрестности сел. Шилаванги и Зуванд - были обнаружены редкие формации псевдомакии и фриганного типа растительности площадью около 2000 га. Здесь можно создать эталонные участки. Вторым эталоном естественной растительности следует считать Араксинскую низменность, где встречаются тугайные леса и араксинскодубовые формации. По своему флористическому и фитоценологическому разнообразию Нахчыванский край резко отличается от других районов исследуемой территории. Здесь фриганоидная и высокогорная степная растительность образуют редкие и уникальные формации и ландшафты.

Южная часть Малого Кавказа отличается от других районов обилием ксерофитно-кустарниковых арчевников, фисташки, кленовых трагакантово-астргаловых сообществ.

При геоботаническом, почвенном и агрохозяйственном обследовании, а также при составлении проектов по землеустройству, необходимо планировать охрану мест произрастания крупных зарослей полезных растений, а также редких и реликтовых видов растений и их ценозов. В связи с этим, уточнен список охраняемых растений ограниченно используемых или используемых по специальным лицензиям для региона.

Для исследуемой части Атропатены предлагаем взять под охрану следующие эндемичные редкие, реликтовые или усиленно истребляемые виды растений и образуемые ими фитоценозы: *Acantholimon fominii* (*Acantholimonetum*), *Astragalus aureus*, *A.pycnophyllus* (*Astragaletum*), *Zelkova carpiniifolia*, *Z.hyrcana*, *Quercus castaneifolia*, *Danae racemosa*, *Fraxinus cariarifolia*, *Populus hyrcana*, *Diospyros lotus*, *Albizzia julibrissin*, *Tilia platyphyllos*, *T.prilipkoana*, *Acer velutinum*, *Pyrus boissieriana*, *Buxus hyrcana*, *Ficus hyrcana*, *Parrotia persica*, *Alnus subcordata*, *Hedera pastuchowii* и др.

Рекомендуем следующие меры по охране этих растений: организация в (Талыше, Нахчыванской АР, южной части Малого Кавказа) местах их массового или обильного произрастания памятников природы - "микрорезерватов"; введение щадящих режимов хозяйственного использования пастбищных территорий с небольшой нагрузкой скота; ограничение или полное запрещение сбора вышеуказанных растений на всей территории региона и др. Наличие полезных или редких растений не может являться причиной их повсеместной охраны, это экономически невозможно. Речь идет об объявлении заповедными лишь наиболее ценных и уникальных участков их местообитания.

Сохранение дикой флоры и растительности региона возможно не только в специальных заповедниках, заказниках и памятниках природы, но и в оврагах, балках, прибрежных зонах водоемов, в блюдцеобразных западинах, которые со временем возможно превратятся в убежище для многих видов растений и растительных микрогруппировок. Выявление и картирование полезных видов растений и ценозов произрастающих на территории исследуемого региона, а также разработку конкретных мероприятий по их охране целесообразно возложить на АзГИПРОЗЕМ. В решении вопросов охраны растительного покрова кормовых угодий институтам по землеустройству принадлежит особое место.

Сохранение генофонда и ценофонда в существующих государственных заповедниках несомненно имеет большое научное значение, однако до сегодняшнего дня в регионе исследования не существует ни одного заповедника. Более того, с каждым днем увеличивается антропогенное влияние на растительный покров. Поэтому очень важно сохранить здесь достаточно большие эталонные участки ненарушенного ландшафта, дающие исчерпывающее представление об уникальности растительного покрова этой зоны. Научная, культурная и эстетическая ценность таких участков очень велика и будет постоянно увеличиваться.

Кроме того, охраняемые и абсолютно заповедные участки нужны для изучения влияния выпаса на почвы и ботанический состав, динамику и продуктивность растительности, для изучения восстановительных процессов на залежах и участках скотобоя и др. Кроме того, естественные экосистемы исследуемого региона могут служить прекрасной моделью для разработки многих общих экологических и географических проблем, особенно касающихся открытых ландшафтов.

Вопрос о выделении особо охраняемых территорий, обеспечивающих сохранение всего гено- и ценофонда Атропатены, является важным в общей проблеме охраны растительного мира.

Как известно, проблема охраны растительного мира включает в себя два аспекта - охрану редких и исчезающих видов флоры и охрану основных растительных сообществ. Считаем, что эта проблема должна касаться не только тех видов растений и сообществ, которые уже занесены в Красную книгу, но и тех видов и растительных ценозов, которые в настоящее время широко используются, но пока не исчезли, однако уже резко сокращают свой ареал и запасы.

Проблема охраны окружающей среды в последние годы занимает все более важное место как во внутренней политике большинства государств, так и в сфере международных отношений и международного сотрудничества. Охрана природы становится широкой, сливающейся с экологией, синтетической наукой. Растительный мир - важнейший компонент биосферы, единственный источник воспроизводства запасов живого вещества на земле. Растительность является материальным и духовным источником жизни человека.

Некоторые виды растений становятся редкими, находятся на грани локального или повсеместного исчезновения и с каждым годом увеличивается число исчезнувших и исчезающих видов, которые имеют много ценных народнохозяйственных полезных свойств. Поэтому необходимо сохранить все богатства флоры, не допуская потери ни одного вида растения, возникшего в процессе продолжавшейся миллионы лет эволюции растительного мира.

Полагаем, что на территории Атропатенской провинции в её разных ботанико-географических районах необходимо разработать научные основы по выращиванию и интродукции редких и исчезающих видов растений. На территории Нахчыванской АР к таким видам следует отнести следующие: *Phytosoptychis caspica*, *Campanula radula*, *C. karakuschensis*, *Juniperus foetidissima*, *Astragalus paradoxus*, *Colutea komarovii*, *Vavilovia formosa*, *Hypericum atropotanicum*, *Iris grossheimii*, *Iris lycotis*, *Rehman ribes*, *Pyrus raddeana* и др; на территории Талыша- *Ilex hyrcana*, *Hederapastuchovii*, *Danae racemosa*, *Ruscus hyrcanus*, *Alnus subcordata*, *Buxus hyrcana*, *Quercus castaneifolia*, *Anogramma leptophylla*, *Iris ewbankiana*, *Stachys talyschensis*, *Fritillaria grandiflora*, *Lilium ledebourii*, *Alcea lencoranica*, *Albizia julibrissin*, *Ophrys apifera*, *Paeonia tomentosa*, *Taxus baccata* и др; южной части Малого Кавказа- *Quercus araxina*, *Cephalanthera damasonium*, *Epipogium aphyllum*, *Orchis militaris*, *Anemone kusnetzowii*, *Zelkova carpinifolia* и др.

В связи с происходящими изменениями природной среды как в региональном, так и глобальном масштабе. Необходимо проведение целенаправленной работы по сохранению биологического разнообразия, которое возможно только через сохранению многообразия природных популяций каждого вида растения как компонента естественных экосистем. Целесообразно распространять больше информации о редких и исчезающих видах растений, их значимости в поддержании экологического равновесия природных систем и биосферы в целом. Последовательно проводить активную работу по повышению экологической грамотности населения и превлекать его в решении экологических вопросов Азербайджанской Республики. Срочно разработать реальную общенациональную концепцию устойчивого развития, восстановления и реабилитации окружающей среды и биоресурсов. По причине неприсоединения Азербайджана к настоящему времени к Конвенциям ООН по биоразнообразию и по особо охраняемым территориям наша страна лишена возможности получать поддержку от международных организаций по охране заповедных зон.

Использованные источники

1. Aslanova S. New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan) // Bulletin of Science and Practice. – 2023.

2. Aslanova S. Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan). – 2023.

3. Aslanova S. Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan. – 2024.

4. Асланова С. Флора и растительность горной части Ленкорана. Баку, 2019. 240 с. (In Azerbaijan)

5. Асланова С. Асадова Б. Флора и фауна Азербайджана. Баку. АДПУ-2023. 345 стр. (In Azerbaijan)

6. Aslanova, S. (2023). Mountain-meadow lands of the subalpine zone of the Talysh highlands. AS-Proceedings, 1(5), 11. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.416>

7. Aslanova, S. (2023). The formation of Suaedeta confusae (Azerbaijan). AS-Proceedings, 1(5), 8. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.413>

8. Atamov, V. V., Cabbarov, M., & Gurbanov, E. (2006). The pytosociological characteristics of ecosystems of mountain of Talysh Region of Azerbaijan. Asian Journal of Plant Sciences, 5(5), 899-904.

9. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. Eurasian soil science, 48, 445-456.

10. Gurbanov E. M. Medicinal plants //Baku: Elm. – 2009.

11. Gurbanov E., Aslanova S. Average annual productivity of the Thymuseta-vicaetum-festucosum formation, distributed in summer pasture field No. 8" Turkesoba"(AZERBAIJAN) //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2024. – Т. 126.

12. Nissinen O., Hakkola H., Effects of plant species and harvesting system on grassland production in northern Finland. Agricultural science in Finland, vol.4, №.5-6, 1995, pp.479-494.

13. Talibov, T. H., & Ibrahimov, A. S. (2008). Taxonomic spectre of the flora of Nakhchivan Autonomous Republic. *Nakhchivan: Ajamy*, 364.

14. Dunyamaliev, S., Mustafaev, Z., Aslanova, F., & Gatamov, K. (2021). Agrobiological Characteristics of Different Varieties of Corn and Their Role in Breeding on Wet Soils in Azerbaijan. Bulletin of Science and Practice.

15. Борисова А.Г., Белоусова Л.С. и др. Охраняемые природные территории мира: национальные парки, заповедники, резерваты. М., Агропромиздат, 1985, 312 с.

16. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. Eurasian soil science, 48, 445-456.

17. Гаджиев В.Д. Об охране растительного мира Азербайджана. Изв.АН.Аз ССР. Сер.биол.наук. 1990.-№2. –с.11-14.

18. Гурбанов Э.М. Флора и растительности бассейна р. Нахичеванчая и их фитомелиоративное значение. Автореф. дис. канд. биол. наук. Баку, 1984, 27 с.

19. Шенников А.П. Введение в геоботанику.
Л: Изд. ЛГУ, 1964, 447 с.

20. Gurbanov E. M. Systematics of higher plants
//Baku: BGU. – 2009. – Т. 429.

21. Gurbanov E. M. Medicinal plants //Baku:
Elm. – 2009.

22. Qurbanov E. M., Cabbarov M. T. Geobotany
//Baku: Baku State University publishing house. –

2017.